

O'ZBEKISTONDA IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYINGI YILLARDA MAKTABDAN TASHQARI TA'LIMNING AHVOLI

Isroilov Kamoliddin Qiyamitdin o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20279302>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda maktabdan tashqari ta'lim tizimining rivojlanishi, uning asosiy yo'nalishlari, faoliyat shakllari hamda mavjud muammolari tahlil qilinadi. Sovet davrida yosh avlodni mafkuraviy ruhda tarbiyalash maqsadida tashkil etilgan turli to'garaklar, pioner saroylari, yosh texniklar va yosh tabiatshunoslar markazlarining faoliyati yoritiladi. Shuningdek, urushdan keyingi iqtisodiy qiyinchiliklar, pedagog kadrlar yetishmovchiligi va moddiy-texnik bazaning sustligi maktabdan tashqari ta'lim tizimiga qanday ta'sir ko'rsatgani ilmiy manbalar asosida ochib beriladi.

Kalit so'zlar: maktabdan tashqari ta'lim, pioner saroylari, yosh texniklar stansiyasi, sovet ta'lim tizimi, O'zbekiston SSR, madaniy-ma'rifiy ishlar, tarbiya, yoshlar siyosati, urushdan keyingi davr.

Аннотация. В данной статье анализируется развитие системы внеклассного образования в Узбекистане в послевоенные годы, её основные направления, формы деятельности и существующие проблемы. Особое внимание уделяется деятельности различных кружков, пионерских дворцов, центров подготовки молодых техников и юных натуралистов, созданных в советский период для воспитания молодого поколения в идеологическом духе. Также, на основе научных источников, раскрывается влияние послевоенных экономических трудностей, нехватки педагогических кадров и слабости материально-технической базы на систему внеклассного образования.

Ключевые слова: внеклассное образование, пионерские дворцы, станция подготовки молодых техников, советская система образования, Узбекская ССР, культурно-воспитательная работа, воспитание, молодёжная политика, послевоенный период.

Abstract. This article analyzes the development of the extracurricular education system in Uzbekistan in the years after World War II, its main directions, forms of activity and existing problems. The activities of various circles, pioneer palaces, young technicians and young naturalists centers established in the Soviet period to educate the younger generation in an ideological spirit are highlighted. Also, based on scientific sources, it is revealed how the post-war economic difficulties, the shortage of pedagogical personnel and the weakness of the material and technical base affected the extracurricular education system.

Keywords: extracurricular education, pioneer palaces, young technicians station, Soviet education system, Uzbek SSR, cultural and educational work, upbringing, youth policy, post-war period.

Maktabdan tashqari ta'lim — bu o'quvchilarning darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning qiziqishi va qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya tizimidir. Ushbu ta'lim shakli umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi o'quv jarayonini to'ldirib, bolalarning ijodiy, texnik, sport va madaniy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Maktabdan

tashqari ta'lim turli to'garaklar, klublar, sport seksiyalari, musiqa va san'at maktablari, yosh texniklar va yosh tabiatshunoslar markazlari orqali amalga oshiriladi.

O'zbekistonda maktabdan tashqari ta'lim tizimi sovet davrida keng rivojlangan bo'lib, ayniqsa Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda unga alohida e'tibor qaratilgan. Bu davrda pioner saroylari, bolalar kutubxonalari, sport maktablari va texnik ijodkorlik markazlari tashkil etilib, yosh avlodni har tomonlama tarbiyalash maqsad qilingan. Ushbu muassasalarda o'quvchilar fan, texnika, san'at va sport yo'nalishlarida qo'shimcha bilim hamda ko'nikmalarga ega bo'lganlar.

Maktabdan tashqari ta'lim nafaqat yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etgan, balki ularning kasb tanlashiga ham yordam bergan. Ayniqsa texnik to'garaklar va sport maktablari ko'plab iste'dodli yoshlarning shakllanishida muhim rol o'ynagan. Shu bilan birga, sovet davrida bu tizim mafkuraviy tarbiya vositasi sifatida ham qo'llanilgan va yoshlarni kommunistik g'oyalar ruhida tarbiyalashga xizmat qilgan.

Ikkinchi jahon urushi O'zbekiston iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Urush yillarida ta'lim tizimi og'ir sinovlarni boshdan kechirdi. Maktab binolarining boshqa maqsadlarda foydalanilishi, pedagog kadrlarning frontga safarbar qilinishi va moddiy ta'minotning yomonlashuvi ta'lim sifatining pasayishiga olib keldi.

Urushdan keyingi davrda Sovet hukumati yosh avlodni kommunistik mafkura asosida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratdi. Shu sababli umumiy ta'lim maktablari bilan bir qatorda maktabdan tashqari ta'lim muassasalari faoliyati ham kengaytirildi. Bu muassasalar yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni texnika, san'at, sport va siyosiy-mafkuraviy faoliyatga jalb qilish vazifasini bajargan.

Maktabdan tashqari ta'lim tizimi tarkibiga pionerlar saroylari, yosh texniklar stansiyalari, yosh tabiatshunoslar markazlari, bolalar kutubxonalari, sport maktablari va turli badiiy havaskorlik to'garaklari kirgan. Ushbu muassasalar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bilan birga, sovet mafkurasini singdirish vositasi sifatida ham xizmat qilgan.

Urushdan keyingi davrda ta'lim tizimining umumiy holati

1945-yildan keyin O'zbekistonda ta'lim tizimini qayta tiklash davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi. Respublikada maktablar sonini ko'paytirish, yangi pedagog kadrlarni tayyorlash va yoshlarni ta'limga jalb etish ishlari kuchaytirildi. Biroq urush oqibatlarini uzoq vaqt davomida sezilib turdi.

Ko'plab hududlarda maktab binolari yetishmas edi. O'quv qurollari va darsliklar tanqisligi mavjud bo'lib, ayniqsa qishloq joylarda ta'lim sifati ancha past darajada qolgan. Pedagoglarning yetishmovchiligi sababli qisqa muddatli kurslar orqali o'qituvchilar tayyorlangan. Bu esa ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Shunga qaramay, sovet hukumati yoshlarni mafkuraviy jihatdan tarbiyalashni ustuvor vazifa deb bildi. Shu bois maktabdan tashqari ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor berildi. Ayniqsa pioner va komsomol tashkilotlari orqali yoshlarni siyosiy jihatdan shakllantirishga katta ahamiyat qaratilgan.

Maktabdan tashqari ta'lim muassasalari faoliyati

Urushdan keyingi yillarda O'zbekistonda pioner saroylari va yosh texniklar stansiyalarining soni ortib bordi. Ushbu muassasalarda texnika, radioelektronika, aviomodellashtirish, rassomchilik, musiqa va sport yo'nalishlarida to'garaklar faoliyat yuritgan.

Pioner saroylari bolalarning bo'sh vaqtini tashkil etish markazi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Bu yerda bolalar uchun turli madaniy tadbirlar, tanlovlar va siyosiy-ma'rifiy

uchrashuvlar o'tkazilgan. Sovet mafkurasi asosida tarbiyalash ushbu muassasalarning asosiy vazifalaridan biri bo'lgan.

Yosh texniklar stansiyalarida o'quvchilar texnik ijodkorlikka jalb etilgan. Bu markazlar sanoat va texnika sohalari uchun kelajak kadrlarini tayyorlashga xizmat qilgan. Ayniqsa 1950–1960-yillarda sanoatlashtirish siyosati kuchayishi bilan texnik to'garaklarga bo'lgan e'tibor ortdi.

Yosh tabiatshunoslar markazlari esa qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi bilimlarni targ'ib qilish bilan shug'ullangan. O'quvchilar tajriba maydonlarida ishlash, o'simliklarni parvarish qilish va biologik kuzatishlar olib borishga jalb qilingan.

Bundan tashqari, bolalar sport maktablari va badiiy havaskorlik to'garaklari ham faoliyat yuritgan. Ushbu muassasalarda futbol, kurash, gimnastika kabi sport turlari bilan bir qatorda teatr, musiqa va raqs yo'nalishlari rivojlantirilgan.

Maktabdan tashqari ta'limning mafkuraviy yo'nalishi

Sovet davrida maktabdan tashqari ta'lim tizimi faqatgina madaniy-ma'rifiy vazifani bajarmagan. U yoshlarni kommunistik mafkura ruhida tarbiyalash vositasi ham bo'lgan. Pioneer va komsomol tashkilotlari orqali bolalar sovet mafkurasiga sodiqlik ruhida tarbiyalangan.

To'garaklar va tadbirlarda kommunistik partiya g'oyalari targ'ib qilinib, "sovet vatanparvarligi" tushunchasi shakllantirilgan. Yoshlar Lenin va Stalin faoliyatini ulug'lashga qaratilgan tadbirlarga jalb etilgan.

Maktabdan tashqari ta'lim muassasalari orqali yoshlarning siyosiy faolligini oshirish maqsad qilingan. Ayniqsa tarix, adabiyot va san'at yo'nalishlarida sovet mafkurasiga mos materiallardan foydalanilgan. Milliy qadriyatlar esa ko'pincha ikkinchi darajali masala sifatida qaralgan.

Shunga qaramay, ushbu muassasalar yoshlarning qiziqishlarini rivojlantirish va ularning iste'dodini yuzaga chiqarishda muhim rol o'ynagan. Ko'plab san'atkorlar, sportchilar va texnik mutaxassislar aynan maktabdan tashqari ta'lim tizimi orqali shakllangan.

Mavjud muammolar va kamchiliklar

Urushdan keyingi davrda maktabdan tashqari ta'lim tizimi qator muammolarga duch kelgan. Eng avvalo moddiy-texnik baza yetarli darajada rivojlanmagan edi. Ko'plab to'garaklar uchun zarur jihozlar va asbob-uskunalar yetishmagan.

Qishloq joylarda maktabdan tashqari ta'lim muassasalari juda kam bo'lib, mavjudlari ham talab darajasida faoliyat yuritmagan. Shuningdek, malakali rahbar va mutaxassislarning yetishmovchiligi tizim samaradorligini pasaytirgan.

Ta'lim jarayonining haddan tashqari mafkuralashtirilgani ham muhim kamchiliklardan biri edi. O'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish o'rniga, ularni tayyor mafkuraviy qarashlarga moslashtirish ustun bo'lgan.

Shuningdek, markazlashgan boshqaruv tizimi sababli mahalliy ehtiyoj va milliy xususiyatlar yetarlicha hisobga olinmagan. Bu esa ta'lim mazmunining bir yoqlama bo'lishiga olib kelgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda O'zbekistonda maktabdan tashqari ta'lim tizimi asta-sekin rivojlanib bordi. Pioneer saroylari, yosh texniklar stansiyalari va boshqa muassasalar yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim o'rin tutdi. Ushbu tizim orqali yoshlarning texnik, sport va badiiy qobiliyatlarini rivojlantirishga erishildi.

Biroq maktabdan tashqari ta'lim tizimi sovet mafkurasi ta'sirida shakllangan bo'lib, uning asosiy maqsadlaridan biri yoshlarni kommunistik ruhda tarbiyalash edi. Moddiy-texnik

bazaning sustligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi va ta’limning mafkuraviylashuvi tizimning asosiy muammolari sifatida namoyon bo’ldi.

Shunday bo’lsa-da, urushdan keyingi davrda yaratilgan maktabdan tashqari ta’lim tizimi O‘zbekiston ta’lim tarixida muhim bosqich hisoblanadi. U yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni turli sohalarga yo‘naltirishda muayyan tajriba maktabi vazifasini bajargan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo‘rayev M. va boshqalar. *O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida*. – Toshkent: Sharq, 2000.
2. Karimov A.A. “Ikkinchi jahon urushidan so‘ng O‘zbekiston SSRda ta’lim tizimi”. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2023.
3. Ro‘ziqulov Sh. “Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar”. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2023.
4. Djunayev F. “O‘zbekistonda ikkinchi jahon urushidan keyingi siyosiy-ijtimoiy hamda madaniy jarayonlar tarixi tarixshunosligi”. *Scienceweb*, 2021.
5. Djunayev F. “Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda sovetlarning O‘zbekistonda yuritgan qatag‘onlik siyosatiga bir nazar”. *Scienceweb*, 2021.
6. “Ayrim hududlarda maktabni tamomlagan o‘zbek topilmagan – Ikkinchi jahon urushi yillari O‘zbekistonda ta’lim”. Oyina.uz
7. Shamsutdinov R., Karimov Sh. *Vatan tarixi*. – Toshkent: Sharq, 2010.
8. O‘zbekiston tarixi (1917–1991-yillar). Ikkinchi kitob. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.